

Celebraciones para la libertad y la educación

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

En nuestra comunidad el 3 de mayo se recuerdan dos acontecimientos, la libertad de prensa y la fundación de la Universidad Técnica Particular de Loja, en ambos se proyectan claves de bienestar para el progreso de las personas y del país.

La educación y la libertad de expresión son derechos innatos de los seres humanos. Los Estados, así como las instituciones internacionales promueven condiciones para que se logren mayores coberturas educativas y medios de comunicación plurales.

Sin embargo, en la práctica hay que vencer obstáculos como regulaciones poco pertinentes, visiones egoístas, baja penetración de Internet o intereses políticos, queda entonces en manos de las iniciativas particulares, en coordinación con las orientaciones que brindan los gobiernos, la génesis de mecanismos para alcanzar los derechos básicos de las personas.

El mantenimiento de la libertad de prensa en Ecuador y el 51 aniversario de la UTPL muestran compromisos por servir y la búsqueda constante de soluciones.

Ecuador cuenta con destacados comunicadores, experiencias educativas a través de la radio, en Quito están las sedes de importantes redes continentales de comunicación académica y popular, esto evidencia que hay vocación por los derechos vinculados a la libertad de expresión.

En tanto, la UTPL cotidianamente guía la innovación educativa, está en su carácter, desde su inicio fijó estándares que le permitan ser auténtica universidad, para todos, en todos los sitios del país, abierta a las identidades para relacionar a los ecuatorianos a través de diálogos con los líderes del mundo.

A más de conmemorar se debe seguir mirando horizontes para que Loja continúe aportando a las libertades, desde Ecuador para el mundo.